

Article original

Morphotomodensitométrie du tronc coeliaque à Antananarivo

Ranaivoson AF(1), Rajaonarison Ny Ony Narindra LH(1), Andrianah EPG(1),
Razafimahatratra MJJ(2), Ranoharison HD(3), Ahmad A(1)

- 1) Centre Hospitalo-Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA), Antananarivo, Madagascar
- 2) Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC), Antananarivo, Madagascar
- 3) Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Andohatapenaka, Madagascar

Reçu le 05/04/2023, accepté après correction le 21/10/2023, disponible en ligne le 30/10/2023

Keywords : CT
angiography; Coeliac
trunk ; Morphometry

Abstract

Introduction: Interventional imaging and vascular surgery have witnessed significant advancements. Measuring diameter, assessing vessel patency, and understanding the anatomical arrangement of vessels optimize the safety of interventional procedures. Our objective is to provide an overview of the morphometry and morphology of the Celiac Trunk on CT scans in Malagasy individuals and to analyze potential associations with other body parameters.

Method: This is a bi-centric, retrospective analytical study spanning 22 months, conducted at two imaging centers in Antananarivo. The study aims to describe the morphology of the celiac trunk and measure its diameter at the root, midsection, and bifurcation, as well as determine the length and distance of the celiac trunk in relation to the median arcuate ligament of the diaphragm and the superior mesenteric artery. This was done using abdominal CT scans with the injection of iodinated contrast material during the arterial phase. Pearson's test was used to evaluate the correlation between celiac trunk measurement and anthropometric parameters and means comparison tests were employed to evaluate differences between sex groups.

Results: An analysis of 338 scans from a predominantly female population revealed a tendency for the celiac trunk to originate from the midsection of the aorta and ascend. The diameters were 6.99 mm +/- 1.2 mm at the root, 6.96 mm +/- 1.3 mm in the midsection, and 6.94 mm +/- 1.3 mm at the bifurcation. The mean length of the celiac trunk was 23.42 mm +/- 8.9 mm. The distance from the median arcuate ligament was 3.46 mm +/- 1.79 mm, and from the superior mesenteric artery, it was 4.44 mm +/- 1.2 mm. Celiac trunk diameters were smaller in women, decreasing with age but increasing with weight and height. The celiac trunk was longer in men, decreasing with age. It was farther from the median arcuate ligament in women and farther from the superior mesenteric artery in men.

Conclusion: The morphology and the morphometry of the celiac trunk are variable from one individual to another and CT scanning provides precision on these data.

Tirés à part :
Ranaivoson AF

Mots clés :
Angioscanner ;
Morphométrie ; Tronc
cœliaque

Résumé

Introduction : L'imagerie interventionnelle et la chirurgie vasculaire ont connu une avancée. La mesure du diamètre, l'appréciation de la perméabilité et de la disposition anatomique des vaisseaux optimisent la sécurité des gestes d'intervention. Notre objectif est de décrire un aperçu de la morphométrie et de la morphologie du tronc cœliaque au scanner chez les Malagasy et d'analyser l'association éventuelle des autres paramètres corporels.

Méthode : C'est une étude bi centrique, rétrospective analytique d'une durée de 22 mois réalisée dans deux centres d'imagerie à Antananarivo, qui consiste à décrire la morphologie du tronc cœliaque et de mesurer le diamètre sur la racine, la partie moyenne et la bifurcation, la longueur et la distance du tronc cœliaque par rapport au ligament arqué médian du diaphragme et de l'artère mésentérique supérieure, sur des scanners abdominaux avec injection de produits de contraste iodé au temps artériel. Le test de Pearson a été utilisé pour évaluer la corrélation entre la mesure du tronc cœliaque et les paramètres anthropométriques et des tests de comparaison des moyennes ont été employés pour évaluer les différences entre les groupes de sexes.

Résultats : L'analyse de 338 scanners d'une population à prédominance féminine objectivait une tendance du tronc cœliaque à naître sur la partie médiane de l'aorte et prendre une direction vers le haut. Les diamètres étaient de 6,99 mm +/- 1,2 mm au niveau de la racine, 6,96 mm +/- 1,3 mm au niveau de la partie moyenne, et 6,94 mm +/- 1,3 mm au niveau de la bifurcation. La moyenne de la longueur du tronc cœliaque était de 23,42 mm +/- 8,9 mm. La distance par rapport au ligament arqué médian était de 3,46 mm +/- 1,79 mm et celle de l'artère mésentérique supérieure de 4,44 mm +/- 1,2 mm. Les diamètres du tronc cœliaque étaient plus faibles chez la femme, et diminuaient avec l'âge mais augmentaient avec le poids et la taille. Le tronc cœliaque était plus long chez l'homme, et diminuait avec l'âge. Il était plus loin du ligament arqué chez la femme, et plus loin de l'artère mésentérique supérieure chez l'homme.

Conclusion : La morphologie et la morphométrie du tronc cœliaque sont variables d'un individu à un autre et l'exploration tomодensitométrique fournit une précision sur ces données.

Tirés à part :
Ranaivoson AF

Introduction

Les données morphométriques du tronc cœliaque permettent aux chirurgiens et radiologues interventionnels d'optimiser la sécurité des gestes des interventions radiologiques ou chirurgicales au niveau abdominal ou vasculaire. Ainsi nous avons opté de réaliser une étude anatomo-radiologique sur le tronc cœliaque au scanner et dont les objectifs sont de décrire les aspects anatomiques du tronc cœliaque ainsi que d'évaluer la morphométrie et leur corrélation avec certains paramètres corporels.

Matériels et méthode

Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive et analytique, bi-centrique, réalisée au centre d'imagerie médicale du centre hospitalo-universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona et dans un centre d'imagerie médicale privé, sur une période de 22 mois (janvier 2020 - octobre 2021), basée sur l'observation des dossiers et des images tomodensitométriques des patients. Les patients adultes de plus de 18 ans ayant bénéficié d'un scanner abdominal avec injection de produit de contraste iodé au temps artériel ont été inclus dans cette étude. Les examens comportant des images scanographiques artéfactées ou des images de compression ou d'infiltration du tronc cœliaque par une masse, ainsi que des calcifications du tronc cœliaque ont été exclus. L'échantillonnage a été exhaustif.

Les variables d'étude étaient le genre, l'âge, la taille, le poids des sujets, la topographie du tronc cœliaque sur l'aorte (plan axial et sagittal), le diamètre (mesure effectuée entre les bords externes de la paroi du tronc cœliaque) du tronc cœliaque. La mesure a été réalisée dans le plan axial et sagittal à la racine, à la partie médiane et au niveau de la bifurcation ou trifurcation. La longueur du tronc cœliaque (sur le plan axial) ainsi que la distance entre

Figure 1 : Scanner abdominal avec injection de produit de contraste, en coupe axiale, passant au niveau du tronc cœliaque permettant de localiser la direction du tronc cœliaque par rapport à l'aorte. La mesure du diamètre (au niveau de la racine, la partie moyenne et de la bifurcation ou trifurcation) et de la longueur du tronc cœliaque a été réalisée sur cette coupe

Figure 2 : Scanner abdominal avec injection de produit de contraste, en reconstruction sagittale montrant la localisation, la direction du tronc cœliaque par rapport à l'aorte sur le plan sagittal (vers le haut). La mesure du diamètre (au niveau de la racine, la partie moyenne et de la bifurcation ou trifurcation) et de la distance du tronc cœliaque par rapport au ligament arqué médian du diaphragme et de l'artère mésentérique supérieure a été réalisée sur cette reconstruction.

tronc cœliaque et ligament arqué du diaphragme, entre tronc cœliaque et artère mésentérique supérieure (sur le plan sagittal) ont été mesurées, en utilisant la reconstruction « Maximum Intensity Projection (MIP) (Figure 1 et 2). Une évaluation de l'association entre les paramètres morphologiques (genre, âge, taille et poids) et les morphométries du tronc cœliaque (diamètre, longueur et distance par rapport au ligament arqué médian et à l'artère mésentérique supérieure) en utilisant le test de Pearson a été effectuée.

Résultats

Sur l'analyse de 338 troncs cœliaques, la population d'étude avait un âge moyen de 52,63 ans +/- 13 ans avec des âges extrêmes de 18 et 82 ans et une prédominance féminine avec un sex ratio de 0,59. Concernant la taille des patients, la moyenne était de 163,83 cm +/- 10 cm et leur poids moyen était de 63,54 kg +/- 2 kg. La moyenne du diamètre du tronc cœliaque était entre 6,94 mm +/- 1,2 et 6,99 mm +/- 1,2 mm dans le plan axial et entre 6,8 mm +/- 1,2 et 7,19 mm +/- 1,1 mm dans le plan sagittal (Tableau I). La moyenne de la longueur du tronc cœliaque était de 24,33 mm chez le genre masculin et de 22,88 mm chez le genre féminin. La distance moyenne entre le tronc cœliaque et le ligament arqué médian du diaphragme était de 3,46 mm +/- 1,79 mm et la distance par rapport à l'artère mésentérique supérieure de 4,44 mm +/- 1,2 mm.

Tableau I : Moyennes des mesures effectuées sur chaque portion du tronc cœliaque.

	Diamètre (plan axial)	Diamètre (plan sagittal)
Racine	6,99 mm +/- 1,2 mm	7,19 mm +/- 1,1 mm
Partie médiane	6,96 mm +/- 1,3 mm	7,12 mm +/- 1,2 mm
Bifurcation	6,94 mm +/- 1,3 mm	6,80 mm +/- 1,2 mm

Le tronc cœliaque avait une tendance à naître sur la région moyenne (50,59%) de l'aorte et prendre la direction vers le haut (55,91%) (Figure 1 et 2).

Chez la femme par rapport à l'homme, sur les portions mesurées du tronc cœliaque, une valeur faible du diamètre a été constatée (p < 0,05) (Tableau II), ainsi que de sa longueur (p<0,0005).

Tableau II : Corrélation entre le genre et le calibre du tronc cœliaque.

	Variation du diamètre (plan axial) chez le genre féminin par rapport au genre masculin	Variation du diamètre (plan sagittal) chez le genre féminin par rapport au genre masculin
Racine	-0,69 mm +/- 0,15mm (p = 0,0000)	-0,31 mm +/- 0,15 mm (p= 0,0348)
Partie médiane	-1,14 mm +/- 0,13 mm (p = 0,0003)	-0,76 mm +/- 0,15 mm (p= 0,0000)
Bifurcation	-0,48 mm +/- 0,13 mm (p = 0,0132)	-0,63 mm +/- 0,13 mm (p= 0,0000)

La distance entre le tronc cœliaque et le ligament arqué médian (p<0,0005) était plus élevée chez la femme que chez l'homme. La distance entre le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure (p=0,002) était plus faible chez la femme que chez l'homme.

Le diamètre sur le plan axial (p<0,0005) et sagittale (p<0,0005) du tronc cœliaque sur toutes les portions mesurées, ainsi que la longueur (p<0,0005) du tronc cœliaque et la distance du tronc cœliaque par rapport au ligament arqué médian du diaphragme (p=0,004) et l'artère mésentérique supérieure (p=0,005) diminuaient à chaque fois que l'âge augmente de 1 unité.

Il existait une augmentation infra millimétrique du calibre (p= 0,003) et du diamètre (p= 0,002) du tronc cœliaque à chaque fois que le poids augmente de 1 kilogramme.

Discussion

La mesure du diamètre du tronc cœliaque sur le plan axial à la racine, à la partie moyenne et au niveau de la bifurcation permet d'avoir plus de précision sur les dimensions du tronc cœliaque contrairement à l'étude menée par

Singh et al, qui a mesuré le diamètre du tronc cœliaque seulement à son origine [1]. La moyenne mesurée par notre équipe, sur des vivants, se rapproche de celle retrouvée dans la série Singh et al qui rapportent des données relevées sur des cadavres, contrairement à notre étude sur des sujets vivants, avec calibre moyen de 6,5 mm du tronc cœliaque chez les sujets masculins et 6,7 mm chez les sujets féminins [1].

Le site de mesure du diamètre sur le plan sagittal du tronc cœliaque dans notre étude était identique à celui du diamètre sur le plan axial, au niveau de la racine, de la partie moyenne et au niveau de la bifurcation. La moyenne mesurée du diamètre sur le plan sagittal du tronc cœliaque dans notre étude était comprise entre 5,4 mm et 11 mm comme pour Bärda et al. [2]. Les études cadavériques de Huu et Tam [3] et de celle de Petrella et al. [4] n'ont pas signalé le diamètre sur le plan sagittal.

Les troncs cœliaques mesurés dans cette étude, étaient "longs" en se référant à la valeur seuil de 15 mm signalée par Chiriloaie C et al. [5], avec une longueur moyenne de 24,33 mm chez les sujets masculins et 22,88 mm chez les sujets féminins. Les moyennes des longueurs du tronc cœliaque trouvées par notre équipe se rapprochent de celles retrouvées par Petrella [4] qui révélait 17,4 mm respectivement chez les deux genres et de celles de Singh à 17,1 mm [1] mais largement inférieures à la moyenne calculée dans la série de Venieratos qui était de 28 mm avec un écart type de 8 mm [6].

La moyenne de la distance entre le tronc cœliaque et le ligament arqué médian a été rarement rapportée.

Une bonne compréhension de cette distance est essentielle dans la planification des temps opératoires et la prise en charge adaptée d'une sténose du tronc cœliaque, surtout une sténose d'étiologie autre que celle causée par le ligament arqué médian [7].

La tomographie joue un rôle essentiel à la fois dans le diagnostic de la sténose du tronc cœliaque liée au syndrome de Dunbar et dans l'évaluation préventive des individus à risque, facilitant ainsi une intervention précoce et favorisant le développement de techniques diagnostiques avancées pour une meilleure compréhension et prévention de cette condition.

La moyenne de la distance entre le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure mesurée par notre équipe était largement inférieure à celles retrouvées dans la série de cadavres de Singh et al avec 8,2 mm chez les masculins et 8 mm chez les cadavres féminins [1]. Par contre, elle se rapproche des résultats de la série d'Apostol et al, qui n'a pas calculé la moyenne de la distance mais a rapporté des valeurs qui varient entre 5,0 à 12,1 mm chez le genre masculin, tandis que chez le genre féminin les valeurs étaient entre 6,9 à 13,6 mm [8].

Dans cette étude le tronc cœliaque naissait dans la région médiane dans 50,59% (171 cas), alors que Huu et Tam ont rapporté que le tronc cœliaque naît dans la partie gauche dans 65% des cas [3].

Cette différence de naissance du tronc cœliaque sur l'aorte pourrait être expliquée par une probable variation du phénomène de réduction du nombre d'artères et le glissement craniocaudal des artères digestives le long du tube aortique durant l'embryogenèse [9].

Le tronc cœliaque avait une direction préférentielle en haut identique à ceux des Vietnamiens qui ont aussi une tendance à se diriger vers le haut dans 53,8% des cas d'une série 400 personnes selon l'étude menée par Huu et Tam [3].

Notre étude révélait une association statistiquement significative ($p < 0,05$) entre le genre et le calibre du tronc cœliaque ainsi que son diamètre et sa longueur. Le diamètre du tronc cœliaque était plus faible chez le

genre féminin que chez le genre masculin sur tous les sites. Comme dans l'étude de Sürücü, la longueur du tronc cœliaque était également plus faible chez le genre féminin que chez le genre masculin. Pour Sürücü, la longueur moyenne du tronc cœliaque est de 6,69 +/- 1,22 mm chez les femmes et 7,13 +/- 1,18 mm chez les hommes [10]. Ces associations pourraient être expliquées par le fait que les hommes ont une taille supérieure à la femme en majorité, sur toutes les dimensions corporelles [11].

Cette étude avait mentionné une association significative entre le genre et la distance entre le tronc cœliaque et le ligament arqué médian. Ainsi, le tronc cœliaque était plus loin du ligament arqué médian chez la femme que chez l'homme. Ces associations pourraient être expliquées par le fait que les hommes ont habituellement une taille supérieure à celle des femmes, sur toutes les dimensions corporelles [11]. Une extension de l'étude pourrait permettre de vérifier si les femmes sont ainsi moins exposées à la sténose compressive du tronc cœliaque, évoquant le rôle du ligament arqué médian dans le syndrome de Dunbar vu la complexité anatomique du tronc cœliaque [12]

Ce travail avait trouvé aussi une relation entre le genre et la distance entre le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure. Ainsi, le tronc cœliaque était plus loin de l'artère mésentérique supérieure chez l'homme. Ce résultat rejoint celui de Rusu qui a trouvé une moyenne de distance de 18,2 mm +/- 6,6 chez l'homme et 15,5 mm +/- 4,1 chez la femme [13].

Une association significative ($p < 0,05$) entre l'âge et le calibre du tronc cœliaque, ainsi que son diamètre et sa longueur sur toutes les portions mesurées, a été retrouvée.

Ces diminutions infra millimétriques du calibre et du diamètre au niveau de la racine, de la partie moyenne et au niveau de la bifurcation et de la longueur du tronc

cœliaque, sont probablement sans intérêt significatif dans la pratique clinique, expliquant éventuellement l'absence d'autres études là-dessus. Cette diminution pourrait être liée à la sensibilité très élevée des cellules endothéliales au stress oxydatif, les radicaux libres qui entraînerait des dommages cellulaires irréversibles et donc une diminution de ces paramètres, comme étant un processus de vieillissement [14-20].

Notre étude montrait également une relation entre l'âge et la distance entre le tronc cœliaque et le ligament arqué médian qui signalait aussi une diminution infra millimétrique de cette distance, mais aussi entre l'âge et la distance entre le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure. Ainsi, il existait une diminution de l'ordre de 0,029 +/- 0,010 mm sur les mesures réalisées. Ces associations n'ont pas été signalées dans la littérature probablement à cause de la variation infra millimétrique de ces paramètres, dont la supposition dans la pratique se ferait sans sanction clinique évidente.

Notre étude montrait une corrélation entre le poids et le calibre, le diamètre du tronc cœliaque ($p < 0,05$) avec une augmentation infra millimétrique à chaque fois que le poids augmentait de 1 kilogramme. Une relation qui n'a pas été signalée dans la littérature pour être en rapport avec la variation infra millimétrique du tronc cœliaque qui est négligeable lorsque le poids change, mais aussi de l'absence de sanction clinique de cette variation jusqu'à présent.

Nous avons aussi rapporté une corrélation entre le poids et la distance entre le tronc cœliaque et le ligament arqué médian. Cette augmentation infra millimétrique de la distance pourrait être liée à une augmentation des graisses viscérales intra-abdominales (intra-péritonéales et rétro-péritonéales) et donc augmentation en volume des structures graisseuses séparant

les deux structures anatomiques [21, 22]. Notre étude avait mentionné une relation statistiquement significative entre la taille du sujet, le calibre et le diamètre du tronc cœliaque avec une augmentation infra millimétrique lorsque le sujet augmentait de 1 centimètre en taille. Cette relation reste peu rapportée, probablement du fait de la variation très minime des valeurs, n'induisant pas d'intérêt clinique.

Cette augmentation pourrait être liée à l'harmonisation de la croissance du corps [23].

Conclusion

Le scanner abdominal avec injection de produit de contraste iodé au temps artériel permet une étude morphologique avec précision et non invasive du tronc cœliaque, ainsi que de ses rapports anatomiques.

Cette étude nous a permis d'identifier la tendance de la naissance du tronc cœliaque sur la partie médiane de l'aorte sur le plan axial, et sa direction vers le haut sur le plan sagittal.

L'étude a pu établir la valeur moyenne du calibre du tronc cœliaque (6,94 mm +/- 1,2 mm à 6,99 mm +/- 1,2 mm), du diamètre (6,8 mm +/- 1,2 mm à 7,19 mm +/- 1,1 mm) sur la racine, à la partie moyenne et à la bifurcation ; de la longueur du tronc cœliaque (23,42 mm +/- 8,9 mm). La moyenne de la distance par rapport au ligament arqué médian était de 3,46 mm +/- 1,79 mm et par rapport à l'artère mésentérique supérieure de 4,44 mm +/- 1,2 mm.

La biométrie du tronc cœliaque varie en fonction du genre, de l'âge, de la taille et du poids des sujets à Antananarivo.

Références

[1]- Singh, Binodkumar GP, Bhatt CR, Patel SV, Mehta CD. Morphometric Study of Coeliac Trunk Specific Reference to Hepatic Artery Pattern in the West-Indian Population. *Indian J Surg.* oct 2014;76(5):359-62.

[2]- Bărda AM, Bărda M, Bordei P, Bulbuc I. Aspects endovasculaires de l'aorte abdominale. *Morphologie.* sept 2016;100(330):146-7.

[3]- Huu N, Tam NTT. Le tronc cœliaque chez le Vietnamien. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris.* 1971;7(1):75-84.

[4]- Petrella S, Rodriguez CF de S, Sgrott EA, Fernandes GJM, Marques SR, Prates JC. Anatomía y Variaciones del Tronco Celíaco. *J Morphol.* juin 2007;25(2):249-57.

[5]- Chiriloaie C, Bordei P, Antohe Dșt, Herțea C. Considérations sur la morphométrie du tronc cœliaque et de ses rameaux. *Morphologie.* déc 2005;89(287):183.

[6]- Venieratos D, Panagouli E, Lolis E, Tsaraklis A, Skandalakis P. A morphometric study of the celiac trunk and review of the literature. *Clin Anat.* Sept 2013;26(6):741-50.

[7]- Loukas M, Pinyard J, Vaid S, Kinsella C, Tariq A, Tubbs RS. Clinical anatomy of celiac artery compression syndrome: a review. *Clin Anat.* août 2007;20(6):612-7.

[8]- Apostol S, Niscoveanu C, Lazar A, Catrangu MB, Bordei P. Considérations morphologiques sur l'origine de l'aorte abdominale des artères du tube digestif sous-diaphragmatique. *Morphologie.* déc 2017;101(335):202-3.

[9]- Coscas R., Latrémouille C. Embryologie vasculaire. Paris : Elsevier ; Masson SAS ; EMC Angéiologie. 2009 ; 19-0020.

[10]- Sürücü HS, Oto A, Gokoglu A, Celik HH, Ozdemir B, Besim A. Anatomy of the celiac trunk examined by CT imaging of 104 individuals. *Morphologie.* juin 2003;87(277):33-5.

[11]- Zsakai A, Bodzsar EB. The 2nd Hungarian National Growth Study (2003–2006). *Annals of Human Biology* (2012), 39(6), 516-525. doi:10.3109/03014460.2012.717965

[12]- Farghadani M, Momeni M, Hekmatnia A, Momeni F, Baradaran Mahdavi MM. Anatomical variation of celiac axis, superior mesenteric artery, and hepatic artery: Evaluation with multidetector computed tomography angiography. *J Res Med Sci.* 2016;21:129

[13]- Rusu MC, Jianu AM, Manta BA, Hostiuc S. Aortic Origins of the Celiac Trunk and Superior Mesenteric Artery. *Diagnostics.* 18 juin 2021;11(6):1111

[14]- Brandes RP, Fleming I, Busse R. Endothelial aging. *Cardiovasc Res.* 2005;66 :286–94.

[15]- Bokov A, Chaudhuri A, Richardson A. The role of oxidative damage and stress in aging. *Mech Ageing Dev.* 2004;125 :811–26.

[16]- Holliday R. Aging is no longer an unsolved problem in biology. *Ann NY Acad Sci.* 2006;1067 :1–9

[17]- Rattan SI. Increased molecular damage and heterogeneity as the basis of aging. *Biol Chem.* 2008;389 :267–72

- [18]- Kregel KC, Zhang HJ. An integrated view of oxidative stress in aging: basic mechanisms, functional effects, and pathological considerations. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2007;292 :R18–36
- [19]- Ben-Porath I, Weinberg RA. The signals and pathways activating cellular senescence. *Int J Biochem Cell Biol*. 2005;37 :961–76.
- [20]- Bischof O, Dejean A, Pineau P. Une revue de la sénescence cellulaire : ami ou ennemi de la promotion tumorale ? *Med Sci Paris*. 2009;25 :153–60.
- [21]- Tchernof A, Després JP. Pathophysiology of human visceral obesity: an update. *Physiol Rev*. 2013;93(1):359–404.
- [22]- Bays H, Blonde L, Rosenson R. Adiposopathy: how do diet, exercise and weight loss drug therapies improve metabolic disease in overweight patients? *Expert Rev Cardiovasc Ther*. 2006;4(6):871–95.
- [23]- OMS. Le guide d'utilisation des nouvelles courbes de croissance de l'OMS à l'intention du professionnel de la santé. *Paediatr Child Health*. févr 2010;15(2):91-8.